

La pesquisa estudiantil universitaria una herramienta extensionista interprofesional en el enfrentamiento a la COVID-19

Autores: Dra. Judith Aúcar López^{1*}, Dra. Maitee Lajes Ugarte², Dra. María Dolores Carmenates Varona³, Lic. Angélica Rodríguez Capote⁴.

¹Doctora en Estomatología, Especialista de Segundo Grado en Prótesis Estomatológica, Máster en Urgencias Estomatológicas, Profesor e Investigador Auxiliar. Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey. Carretera Oeste. Camagüey. Cuba.

²Doctora en Estomatología. Especialista en primer grado en Estomatología general Integral. Especialista en segundo grado en Prótesis Estomatológica. Profesora auxiliar. Nivel de enseñanza superior. Directora de formación profesional. Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey. Camagüey. Cuba.

³Doctora en Medicina. Especialista de Primer Grado en Medicina General Integral. Profesor instructor. Policlínico Docente Comunitario “Carlos J. Finlay”. Camagüey. Cuba.

⁴Licenciada en Enfermería. Policlínico Docente Comunitario “Carlos J. Finlay”. Camagüey.

* autor para la correspondencia: aucar.cmw@infomed.sld.cu, teléfono: 53523971, 32265494

I. Simposio: Desarrollo personal y ciudadano en época de pandemia.

II. I Taller “La Extensión Universitaria como agente de transformación social para un desarrollo sostenible”. hilaro.llanes@reduc.edu.cu

RESUMEN

Introducción: en Cuba, durante el último período de la pandemia, el comportamiento de la COVID-19 presentó un incremento diario de casos similar a la situación mundial. La provincia Camagüey no escapó a esta realidad y como en el resto del país se incorporaron los estudiantes universitarios en la pesquisa activa diaria para enfrentar el avance de la enfermedad.

Objetivo: caracterizar la actividad de pesquisa estudiantil universitaria como una herramienta extensionista interprofesional en el enfrentamiento a la COVID-19.

Material y métodos: se realizó un estudio observacional descriptivo y transversal en el local 35 del Reparto José Martí Pérez perteneciente al Policlínico Docente Comunitario Carlos J. Finlay de la ciudad de Camagüey en el mes de febrero de 2021. El universo estuvo compuesto por los 786 pacientes del consultorio y la muestra intencional fue de 565 individuos que pertenecían a las áreas seleccionadas para ser pesquisadas por los estudiantes.

Resultados: se destaca el elevado número de casas visitadas, el promedio de personas pesquisadas, individuos vulnerables y ancianos que han sido pesquisados por el equipo de estudiantes universitarios.

Conclusiones: la pesquisa estudiantil universitaria constituye una herramienta extensionista interprofesional en el enfrentamiento a la COVID-19, que estrecha los vínculos de la Universidad y la Comunidad en aras del bien común y el mejoramiento del estado de salud de la población.

Palabras clave: extensión universitaria, educación interprofesional, pesquisaje, coronavirus, COVID-19